

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**THE USE OF CREATIVE TEACHING METHODS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION****Toliboev Dilshod Mukhammadievich***Senior lecturer of Jizzakh branch of the University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Uzbekistan.***ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ****Толлибоев Дилшод Мухаммадиевич***Старший преподаватель Джизакского филиала Узбекского университета имени Мирзо Улугбека, Узбекистан.***GLOBALLASHUV SHAROITIDA CHET TILLARINI O'QITISHDA KREATIV O'QITISH USULLARIDAN FOYDALANISH****Toliboev Dilshod Muxammadievich***Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston universiteti Jizzax filiali katta o'qituvchisi, O'zbekiston.***abstract**

In this article, the author commented on the current use of creative methods of a foreign language for young people and the benefits of these methods to society.

аннотация

В этой статье автор рассматривает использование творческих методов иностранного языка для современной молодежи и размышляет о пользе этих методов для общества.

annotatsiya

Muallif ushbu maqolasida hozirgi kunda yoshlar uchun chet tilining kreativ usullaridan foydalanishni va bu usullarning jamiyatga foydasi haqida fikr bildirgan.

Keywords:

Opportunities in the conditions of globalization, the result of pedagogical skill, pedagogical-creative methods.

Ключевые слова:

Возможности в условиях глобализации, результат педагогического мастерства, педагогико-творческие методы.

Kalit so'zlar:

Globallashuv sharoitidagi imkoniyatlar, Pedagogik mahorat natijasi, pedagogik-kreativ usullar.

© 2023 *Toliboev Dilshod Mukhammadievich.*

Kirish

Hozirgi kunda nafaqat chet davlatlarda balki bizning mamlakatimizda ham chet tillarni o'qitishga katta e'tibor berilmoqda. Ayniqsa, hozirgi kunda bog'cha yoshidan

ham chet tilini o'qitish uchun ko'plab metodlar, kreativ usullardan foydalanilmoqda. Maktab o'quvchilari, universitet talabalari, ko'plab xususiy maktablar, o'quv markazlari barchasi chet tilini o'rganish uchun har qanday kuchini ishga solmoqda. Va quvonarlisi shundaki, o'qib-o'rganishni xohlagan har bir o'quvchi juda yaxshi natijalarga erishmoqda. Bunda foydalanib kelayotgan innovatsion va kreativ metodlar o'z samarasini ko'rsatayapti. Ta'lim berayotgan o'qituvchi va ta'lim olayotgan o'quvchi bilan hamfikir bo'lib chin yurakdan turli metodlardan foydalansalar, o'zlari ko'zlagan maqsadga erishadilar. Jumladan, umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida innovatsion yosh avlod uchun bu texnologiya judayam asqotadi. Shu bilan birga 5-6-sinflar uchun kreativ o'qitish usullari o'quvchining IQ darajasini oshirishda ham juda katta o'rni bor. Maktab va maktab ta'limi vazirligi tizimida umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quvchilarini e'tiborini fanga nisbatan tortish va ularni fanga qiziqtirish hozirgi kunda judayam dolzarb masala hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar

Yuqori sinf o'quvchilarining bilim va ko'nikmalarini oshirishda pedagog o'qituvchining olib borayotgan pedagogik mahorati va kreativ usullarining o'rni katta. Bunga misol qilib O'zbekiston Milliy unversitetining Jizzax filiyali holat. Chunki, har bir yosh avlodning, har bir o'quvchining o'sishi, til o'rganishida ana shu ahil jamoaning mehnati tufayli desak mubolag'a bo'lmaydi. Biror ishni bajarsak xato qilib uni tuzatishimiz mumkin lekin, ta'lim sohasidagi xato butun jamiyat uchun talofatdir. Zarracha noto'g'ri berilayotgan ta'lim uchun butun jamiyat aziyat chekishi ehtimoldan holi emas. Shu sababli, yoshlarimiz uchun ularga faqat chin yurakdan ilm beradigan ustozlar, nafaqat ilm, balki, o'zlarining xulqi bilan o'rnak bo'ladigan ustozlar ta'lim berishi juda muhim ro'l o'ynaydi. Qolaversa jamiyatdagi sog'lom muhitning o'rni katta. Bundan tashqari, zamonaviy kreativ usullar, shaxs rivojlanishi uchun, uni yanada takomillashtirish uchun muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda globallashuv zamonida bu usullar va innovatsion texnologiyalar orqali foydalanish uchun qulay sharoitlar bor. Ayni vaqtda boshlang'ich o'quvchilardan yuqori sinf o'quvchilarigacha kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishda o'qituvchining ro'li, pedagogik mahorati talab qilinmoqda. Rivojlangan mamlakatlarda, jumladan AQSh, Kanada, Germaniya, Rossiya, Yaponiya, Korea kabi davlatlarda o'qitish jarayonlari innovatsion-kreativ yondashuv asosida amalga oshirilmoqda.

Mazkur xolatni bevosita kuzatib chuqur tashkil qilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev 2019-yil 23-avgustda Xalq ta'limi Oliy xodimlari bilan bo'lgan muloqotda uzluksiz ta'lim tizimida olib borishi kerak bo'lgan dolzarb vazifalar haqida fikr yuritib, ***„Bugungi kunda ta'lim muassasida faoliyat olib borayotgan o'qituvchilarning obro'sini ko'tarish,shu bilan bir qatorda bugun***

o'qituvchilarning o'zlari ham ta'lim tarbiya jarayoniga yangicha yondashishi lozim''-degan bir qator fikrlarni bildirib o'tdi.

Shuningdek, yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev 2020-yil 24-yanvarda Oliy Majlisga qilgan murojaatnomasida ham ta'lim tarbiyaning uzviy bog'liqligini yanada kuchaytirish maqsadida „Sharqona qarashlarimizda ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan ajratib bo'lmaydi. Bu esa bugungi kun o'qituvchisidan katta mas'uliyatni talab qiladi, -deb takidladilar.

Demak, bugungi kun o'qituvchilari ta'lim–tarbiya ishlarida faol qatnashar ekanlar, ular o'z faoliyatlarini zamon bilan hamohang tarzda tashkil etishlari talab etiladi. Shuningdek, umumta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatayotgan boshlang'ich sinf o'qituvchilari umumiy va maxsus kompetensiyalarga ega bo'lishi hamda o'z faoliyatida ijodkorlik qobiliyatlarini namoyon eta olishi lozim.

Kreativ yondashuv bevosita innovatsiyalar bilan bog'liq jarayondir. Negaki, o'qituvchining ijodiy faoliyat yuritishi uchun, u albatta o'zining sohasidagi eng so'ngi yangiliklardan, shu bilan bir qatorda butun jamiyatdagi voqea va hodisalardan xabardor bo'lishi, innovatsion yangiliklarni o'z faoliyatida o'rinli foydalana olishi lozim. Demak, o'qituvchi har qanday vaziyat, har qanday jarayon va har qanday paytda eng samarali yo'lni izlab topishi va uni amaliyotga joriy qilish orqali mashg'ulot jarayonini samarali tashkil etishi, o'quvchilar ongiga tez, tushunarli, qulay, oson va samarali tarzda yetkazib berishi ham kreativlikning bir ko'rinishi deyish mumkin.

Mualliflik yondashuvi asosida kreativ salohiyat tushunchasining mazmunini quyidagicha izohlash mumkin: Kreativ salohiyat bu shaxsni rivojlantiruvchi kategoriya sifatida inson ma'naviyatining ajralmas qismi bo'lib, shaxsni o'z o'zini rivojlantirish omili, shaxsiy jonbozlik asosi, shaxs ega bo'lgan bilimlarning ko'p qirraligida emas, balki yangi g'oyalarga intilishida, hayotiy muammolarni yechish jarayonida kutilmagan va noodatiy qarorlar chiqarishda namoyon bo'ladi. Kreativ salohiyat bilish jarayoniga yo'naltirilgan ijodkorlik bilan chambarchas bog'liqdir. O'qituvchilar tomonidan kasbiy kompetensiyalarni o'zlashtirish jarayonida ijodkorlik salohiyati an'anaviy tafakkur yuritishdan farqli ravishda quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- Tafakkurning tezkorligi;**
- Yangi g'oyalarni yaratish qobiliyati;**
- Tashabbuskorlik;**
- Noaniqlikka toqat qilish;**
- Zakovatli bo'lish;**
- Muammolarni hal etishga nisbatan noodatiy yondashuv.**

Xulosa

So‘nggi bir necha yil ichida chet tili o‘rganish o‘z-o‘zini rivojlantirishning bir usuli emas, balki zarurat bo‘lib qoldi. Chet tili nafaqat maktablar va universitetlarda balki, ko‘plab qo‘shimcha maktabgacha ta‘lim muassasalarida ham ta‘limning majburiy tarkibiy qismiga aylandi. Jamiyatda chet tiliga bo‘lgan talab bir tomondan, shuningdek, ota-onalar tomonidan til nafaqat zamonaviy insonni tarbiyalashning omili, balki, uning jamiyatdagi ijtimoiy va moddiy farovonligining asosi ekanligini tushunishi boshqa tomondan bu lahza chet tilini erta o‘rganishni dolzarb qilish.

Chet tilini o‘qitishning yana bir necha kreativ usulini Xitoylik tarbiyachilar metodidan foydalansak bo‘ladi. Hozirda Xitoy tarbiyachisidan rasm chizish mahoratiga ega bo‘lish talab qilinadi. Bu nafaqat o‘qitishning qiyinchiliklarini qisqartiribgina qolmay, balki o‘quvchilarni o‘rgangan bilimlarini asta-sekin mustahkamlashga yordam beradi. O‘quvchilar ingliz tilini o‘qitish jarayonida o‘zlaridagi yutuqlarini his etishlari uchun ular o‘qituvchi tomonidan doimo rag‘batlantirilib turishlari kerak. Chunki, har bir rag‘bat o‘quvchining o‘sishiga yordam beradi. Kichkina yutug‘i uchun bolani rag‘batlantirish, ruhlantirish demakdir va uning keyingi qadamlarida o‘ziga bo‘lgan ishonchini orttiradi.

Xulosa qilib aytganda, ayni globallasuv sharoitida eng yuqori kreativ usullardan foydalanish va yoshlarni bilim va ko‘nikmalarini oshirishda o‘qituvchining berayotgan bilimlari ayni tahsinga va diqqatga sazovordir.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. -T., O'zbekiston: NMIU, 2016. B-14.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. -T., O'zbekiston: NMIU, 2016. B-11.
3. Ortikov O. K. et al. Views of eastern thinkers on the development of intellectual abilities in the scientific heritage //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. –2021. –T. 11. –No. 1. –C. 211-214.
4. Boltaeva M. J., Kh O. Ortikov. Features of the scientific heritage of eastern thinkers about the attitude of parents to the child //Society and innovations. Special. –2021. –No. 2. –C. 469-474.
5. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. –2021.

6. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.

7. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Oct. 24, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>

8. O‘G‘LI K. D. R. ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.

9. O‘G‘LI K. D. R. O'zbekiston raqamli ta'lim tizimi yo'lida //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.

10. Tolliboyev D. MAMLAKATIMIZDA YOSH OTA-ONALARNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK BILIMLARINI OSHIRISHNING DOLZARBLIGI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 38-41.

11. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.

12. Усмонова В. Б. ХУДУДЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 139-143.

13. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.

SUPPORT RESULT
JOURNALS